

DOI 10.5281/zenodo.6828423

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA: SUPPORTUL INFORMAȚIONAL ȘI METODOLOGIC ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIC

Zinaida STRATAN,
directorul Bibliotecii Tehnico-Științifice
a UTM

Biblioteca Națională a Republicii Moldova dintotdeauna a fost suportul informațional și metodologic în domeniul biblioteconomic pentru toate bibliotecile din republică. Este incontestabil aportul Bibliotecii Naționale în formarea continuă a personalului de specialitate din toate tipurile de biblioteci. Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării al BNRM este în prezent unicul (gratuit), care are în vizor și sprijină întreaga comunitate de bibliotecari din republică în demersul lor pentru perfecționare profesională.

În special, remarcăm importanța acțiunilor de instruire pentru bibliotecarii care nu au fost antrenați o perioadă lungă de timp în activități de formare – bibliotecarii din bibliotecile din învățământul profesional tehnic (centre de excelență, colegii, școli profesionale).

Echipa de specialiști a CFPC BNRM livrează ateliere profesionale cu tematici prioritare în domeniul biblioteconomic, care reflectă tendințele internaționale și naționale de dezvoltare a bibliotecilor, dar și trainin-guri de învățate practică a noilor metode de lucru, a tehnologiilor informaționale

aplicate în biblioteci. Centrul elaborează trimestrial oferte educaționale cu tematică și destinație variată la care se înscriu sute de bibliotecari. Datorită platformelor de comunicare online este posibilă participarea masivă a doritorilor.

La solicitarea noastră în anul 2021 CFPC a organizat 3 traininguri pentru bibliotecarii din rețeaua de biblioteci din învățământul profesional tehnic. 55 de bibliotecari din această rețea au acumulat în total peste 800 de ore academice de instruire. Și bibliotecarii din Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice a Moldovei au participat în anul trecut la 21 de activități profesionale. Impactul acestor instruirii este vizibil în comunitățile servite: prin extinderea listei de servicii oferite utilizatorilor, în utilizarea mai competentă a noilor tehnologii și aplicații informatice, în implementarea de inovații și bune practici în activitate, în abordarea mai compe-

tentă a obiectivelor și sarcinilor propuse, în comunicarea mai eficientă cu utilizatorii. Dorința de participare la instruirile oferite de CFPC rămâne constantă și asta denotă importanța lor în dezvoltarea profesională a bibliotecarilor din țară.

Din partea bibliotecarilor Universității Tehnice și a bibliotecarilor din învățământul profesional tehnic din republică aducem mulțumiri frumoasei și competenței echipe, condusă cu profundă abnegație de mult apreciată doamnă Ludmila Corghenci, pentru dăruire profesională, spirit inovativ, combativ, conlucrare profesională de înalt nivel, receptivitate și ajutor necondiționat.

Și cu ocazia aniversării Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM urează tuturor angajaților BNRM, directorului bibliotecii, Doamnei Elena Pintelei, sănătate, perseverență profesională, colaborări și proiecte frumoase, realizări importante pe tărâmul